

Scrivo questo **articolo**, poiché penso che non venga ancora **compreso** appieno, come invece potrebbe arrivare ad essere, il **progetto** che c'è dietro al **CoVid-19** e ai **vaccini**.

È ormai praticamente **accertato** che nei **sieri** sia **presente** l'elemento **grafene**, derivato della grafite e basato sul carbonio, che forma **nanotubi (CNT)**, in aggiunta alla presenza di altri materiali suoi **derivati**, come l'**ossido di grafene (GO)**, oltre al **biossido di silicio**. Il grafene è un **nanomateriale** che possiede eccezionali

Autoassemblaggio di un circuito con punti quantici da un pattern di DNA. Le linee dei cavi del circuito sono molto simili a quelle osservate nel campione del vaccino (Hu, W.; Sarveswaran, K.; Lieberman, M.; Bernstein, GH 2005)

proprietà dal punto di vista fisico, termodinamico, elettronico, meccanico e magnetico; può essere utilizzato come **superconduttore**, **trasduttore**, assorbitore di **onde elettromagnetiche**, **emettitore e ricevitore di segnali**. Si è anche osservato che, prendendo una **fiala di vaccino Pfizer** e lasciando essiccare l'**hydrogel**, dopo 3-4 giorni si può notare al **microscopio** la presenza di **nanocircuiti**: è il grafene che **reagisce** a campi elettromagnetici e microonde elettromagnetiche, si **autoassembla**, secondo **nanopatterns** basati su **DNA** per contrassegnare l'**ordine di costruzione** e **elettroforesi/teslaforesi** per **innescare** il processo nei **materiali**

della **soluzione (hydrogel)**, la cui **esistenza** nel "vaccino" è stata **confermata** dall'analisi **micro-Raman** del **Prof. Campra (2021)**, nella quale come **risultato** sono stati ottenuti picchi con **valori** vicini a **1450**, il che significa si tratti proprio di *polipirrola, poliolefina, poliacrilamide, PVA* o *PQT-12*, riconosciuti nella letteratura scientifica come **gel e derivati**), in **nanocircuiti elettronici**, con veri e propri **componenti in nanoscala**, come nanorouter, nanoantenna, etc., **formati di grafene**, che agisce come **ripetitore di segnale**, poiché è **radio modulabile**, ovvero in grado di **assorbire le onde elettromagnetiche** e **moltiplicarne le radiazioni**; questi componenti elettronici sono **organizzati** in **Quantum Dots (QDs)** e **Quantum Cells (QCA)**, particelle che godono delle suddette **proprietà del grafene**, in maniera **esponenzialmente maggiore**, grazie all'**effetto Quantum Hall**, soprattutto in **ambienti** come il **corpo umano**. Si andrà così a creare una **rete intracorporea** o **nanonetwork**, che rileverà ogni **parametro vitale**, ma anche ogni minima **variazione** all'interno e all'esterno dell'organismo, tramite epidermide, grazie all'**elettronica** avanzatissima e compressa, **sovrapponibile**, che si sviluppa su **3 dimensioni**.

Secondo (Sardinha, L.H.; Costa, A.M.; Neto, O.P.V.; Vieira, L.F.; Vieira, M.A. 2013) si possono realizzare circuiti più complessi annettendo più strati sovrapposti. Questo è identificato dal simbolo di un cerchio nel disegno. Sono inoltre presenti tre illustrazioni artistiche che rappresentano vari livelli di circuiti (elaborazione propria)

Nel **sangue di persone vaccinate** e anche in una **fiala di vaccino Pfizer** sono stati osservati, con varie tecniche di **microscopia elettronica (TEM)**, a **contrasto di fase**, con **risonanza magnetica** ed altre, **campioni** contenenti **linee parallele e perpendicolari**, strutture **quadrangolari o cubiche**, composte da **grafene cristallizzato**, che facevano pensare a **prodotti artificiali**, con riferimento a **circuiti elettronici**. Ciò è stato possibile tramite **processo di rasterizzazione, focalizzazione e delimitazione dei bordi** dell'immagine. Quanto **rilevato** si trattava del **circuito di un nanorouter**, che vedremo descritto più avanti, e lascia presupporre, insieme ad altre immagini rilevate, la presenza di una **nanonetwork** all'interno del corpo umano.

Questo il funzionamento di una **nanonetwork in ambiente biologico**.

Campione di vaccino Pfizer, contenente strutture apparentemente artificiali, che ricordano circuiti elettronici (Campra P. 2021)

Il sistema di instradamento dei pacchetti (routing) utilizzato è denominato **CORONA** (*COordinate and ROuting System for NANonetworks*).

Algorithm 1: Cluster Head Election

```

Input: MyAdr, MyID /* the node's address and ID,
    respectively */
Output: CH, SuccNode /* the node's state and the ID of its
    successor in a virtual circle, respectively */
Local: CH, SuccNode
/* Initialization */
CH ← true;
SuccNode ← -1;
/* Election */
Upon receiving election_CH do
begin
  if election_CH.SrcAdr == MyAdr then
    if MyID < election_CH.SrcID then
      CH ← false;
      if SuccNode > election_CH.SrcID or SuccNode < MyID then
        SuccNode ← election_CH.SrcID;
      end
    else if CH == true then
      if SuccNode > election_CH.SrcID then
        SuccNode ← election_CH.SrcID;
      end
    end
  end
end
end
    
```


L'algoritmo di selezione del cluster è mostrato nella casella di sinistra e il processo di routing DCCORONA a destra. (Bouchedjera, IA; Louail, L.; Aliouat, Z.; Harous, S. 2020)

Questo **modello** richiede la **configurazione** di **nanonodi** distribuiti in tutto il corpo, ovvero **nanosensori** e **nanoantenne**, le quali hanno la **capacità** di raggiungere **elevate velocità di trasmissione** su **distanze molto brevi** quando si opera nello **spettro operativo** più promettente della banda **Terahertz (0,1 – 10,0 THz)**, che **propagano il segnale** agli altri nanonodi; alcuni di essi devono essere **fissi** e sono posizionati sul **tessuto corporeo** (endotelio, pareti dei vasi sanguigni e tessuti dei vari organi) come un'**ancora**, e **triangolano la posizione** degli **altri nanonodi**, misurandone la **distanza** e i **salti (hop)** nella connessione; altri sono invece **mobili**, poiché presenti nel **sistema circolatorio**, ovvero **dinamici** con capacità di **mirare targets** specifici. In **fase operativa**, l'**instradamento** utilizza l'apposito **sottoinsieme di ancoraggi**, richiesti dal mittente del pacchetto, per **trasmettere i dati**. Questo sistema funziona in modo **efficiente**, con conseguente **ritrasmissione dei pacchetti e tasso di perdita molto basso**, promuovendo l'**efficienza energetica**.

La figura a sinistra mostra nanonodi ancorati, che facilitano l'instradamento e l'indirizzamento dei pacchetti di dati, mentre a destra è mostrata una limitazione nell'instradamento di ancoraggi in determinate aree contrapposte della nanorete (Tsiolaridou, A.; Liaskos, C.; Ioannidis, S.; Pitsillides, A. (2015)

L'invio dei dati all'esterno del corpo dev'essere sufficientemente **potente**, mantenendo un'ottimale **chiarezza** di segnale, poiché l'idratazione della pelle, la **distanza** di propagazione e la **gamma di frequenze** influiscono sulla **perdita di traiettoria** che **offusca** il **segnale** e con esso il **messaggio**; è quindi importante utilizzare **diverse frequenze**: **0,1 - 4 THz** per superare l'**epidermide**; per la propagazione del segnale attraverso il **sangue** ed i **gas** resistenti nei **polmoni**, il range è: **0,01 - 0,96 THz**.

Successivamente, il modello **CORONA** è stato **migliorato** e **semplificato**, permettendo la trasmissione dei pacchetti ad **ancoraggi più distanti**, evitando passaggi intermedi: è stato quindi completato con uno schema di **routing multi-hop** basato su un **cluster distribuito**, con algoritmo di **selezione del cluster**; è stato quindi rinominato **DCCORONA**.

Struttura dei pacchetti dati nel modello DCCORONA (Bouchedjera, IA; Louail, L.; Alioutat, Z; Harous, S. 2020)

Il **protocollo** utilizzato nelle **nanocomunicazioni** è denominato **TS-OKK (Time-Spread On-Off Keying)**, codifica di attivazione e disattivazione della propagazione del tempo in on e off; Esso è il **metodo di attivazione** appropriato con cui vengono **abilitati** i meccanismi **richiesta-risposta/client-server** in questo tipo di reti. Uno **0** o **1** logico è rappresentato **rispettivamente** dal **silenzio (impulso breve)** con un **intervallo** di **trasmissione relativamente lungo (impulso lungo)**; ciò **semplifica** il ricevitore ed **evita** la probabilità di **collisioni**, oltre a **recuperare** il segnale e **interpretarlo** senza rumore o interruzioni, data la sua **semplicità**. In sostanza, **pacchetti di dati e headers** vengono codificati con **0** e **1**, secondo i protocolli di comunicazione dell'IEEE. I **segnali in codice binario** vengono poi **trasformati** in **pacchetti di dati** dal circuito **demux**. Il **convertitore parallelo-serie**, invece, è un **circuito** in grado di prendere **diverse serie di dati in ingresso**, **trasportarli** su **diversi fili QCA** e **trasmetterli** in **tempi differenti** sui **fili in uscita**.

I test del circuito demux forniscono la prova di come i segnali TS-OOK vengono interpretati e convertiti in codice binario, per generare infine i pacchetti dati del corrispondente protocollo di nanocomunicazioni. (Sardinha, LH; Costa, AM; Neto, DPV; Vieira, LF; Vieira, MA 2013)

Ecco quindi spiegato il motivo per il quale i **dispositivi con Bluetooth**, come gli smartphones, sono in grado di **rilevare gli indirizzi MAC**, provenienti dalle **persone che hanno ricevuto il "vaccino"**: è intrinsecamente data per scontata la **presenza di un Controllo di Accesso ai Media (MAC)**, in particolare sarebbe probabile il modello **DRIH-MAC**, che è un protocollo **iniziato dal ricevitore** per la comunicazione tra i nanonodi in un nanoreticolo elettromagnetico wireless, con l'obiettivo di **massimizzare il consumo di energia; tecnica distribuita e predittiva** per accedere al supporto; la **programmazione delle comunicazioni** è in coordinamento con il processo di **raccolta di energia**, che risulta **ottimizzato del 50%** rispetto al protocollo MAC ed è questo un **fattore essenziale** per i **limiti** legati alla **scala** e all'**ambiente applicativo**.

Per **sincronizzare le comunicazioni** tra **nanonodi**, è fondamentale la presenza di una **nano-CPU**, la quale **richiede** di almeno un **oscillatore**, che definisce la **frequenza di clock (oscillazioni al secondo)**, misurata in **Hertz (Hz)**.

L'interazione **in-vivo** di **nano-oscillatori** è data dalla **capacità di attivazione** degli stessi, tramite **segnali bioelettrici** e possono essere utilizzati per **rettificare** selettivamente la **frequenza operativa** di un dato **campo**. Ad esempio, i **nano-oscillatori** possono **raccogliere energia wireless** e produrre **stimolazione elettrica wireless** di **cellule** come i **neuroni**.

Schema circuitale dell'oscillatore ad anello di grafene monostrato integrato RD. (Guerriero, E.; Palloni, L.; Bianchi, M.; Behnam, A.; Carrion, E.; Rizzi, LG; Sardan, R. 2013)

Nell'ordine topologico, si trovano poi i **nanorouter**, che ricevono i **segnali dai nanonodi**, li **elaborano** e li **inviano alle nanointerfacce**, che li **emetteranno all'esterno** del corpo, con segnale efficace a superare la barriera cutanea. Sono necessari per **instradare e decodificare i segnali** per l'invio, ma anche per la **ricezione**.

Per formare un **nanorouter** è necessario avere **incroci di fili** che creano diverse **strutture circuitali** sovrapposte: **porte logiche, demultiplexer (demux) e convertitore parallelo-serie**.

Dettagli del circuito per convertire i segnali TS-DOK in serie ad un'uscita parallela, confermando uno dei compiti tipici di un router (Sardinha, LH; Costa, AM; Neto, OPV; Vieira, LF; Vieira, MA 2013)

Muestra de la vacuna

Imagen de una muestra de la vacuna Pfizer obtenida por el doctor (Campra, P. 2021)

Circuito de un nano-router de puntos cuánticos

Sardinha, L.H.; Costa, A.M.; Neto, O.P.V.; Vieira, L. F.; Vieira, M.A. (2013). Nanorouter: un diseño de autómatas celulares de puntos cuánticos= Nanorouter: a quantum-dot cellular automata design. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 31(12), pp. 825-834. <https://doi.org/10.1109/JSAC.2013.SUP2.12130015>

Tornando al **circuito osservato** dal Prof. Campra durante l'osservazione con microscopia elettronica del sangue di persone vaccinate: la **cella quantistica (QCA)** consiste di **4 punti quantici (GQDs)**, la cui polarizzazione è variabile. È possibile distinguere il **codice binario**, composto da **0 e 1**, in base alla carica positiva o negativa dei punti quantici. Una **cella QCA** richiederebbe **4 GQDs** (regioni in cui una carica

elettrica può essere localizzata o meno) per comporsi. Ogni cella ha **2 elettroni liberi** in movimento, che possono creare **tunnel** tra i **punti quantici**, ma il **tunneling verso l'esterno della cella** non è consentito, a causa di un'elevata barriera ad alto potenziale. Questo circuito rappresenta un **nanorouter**, ma tramite la **combinazione di celle QCA** è possibile ottenere **schemi elettronici** di transistor, processori, multiplexer, demultiplexer, etc., con varie funzioni e forme.

Schema di una cella QCA composta da quattro punti quantici. Si noti la grande somiglianza con i memristori, infatti QCA e memristors sono transistor. (Sardinha, LH; Costa, AM; Neto, OPV; Vieira, LF; Vieira, MA 2013 | Strukov, DB; Snider, GS; Stewart, DR; Williams, RS 2009

A proposito della **capacità bidirezionale** del **nanorouter**, faccio notare che il **grafene** -e quindi l'**intera nanorete**- può oltrepassare la **barriera ematoencefalica**, talvolta trasportando **altre sostanze** (es. migliorando la **targetizzazione** di alcuni farmaci); è quindi probabile che in un **prossimo futuro** verranno **rilevati** anche **pensieri, ricordi, percezioni sensoriali** e tutto ciò che ora noi chiamiamo "**coscienza**".

Non è dato sapere se **chi ha già ricevuto il vaccino**, una volta che la nanonetwork all'interno dell'intero corpo si sarà formata, verrà **influenzato** nel **pensiero** e nel **comportamento**, nelle proprie **azioni**, tramite un **rilascio controllato** di **neurotrasmettitori** e **catecolammine** (*dopamina, serotonina, noradrenalina, etc.*) o altri **ormoni**, andando a **potenziare o inficiare** alcune caratteristiche, a favore o discapito di altre: è possibile livellare le **emozioni**, modificare il grado di **soddisfazione** percepito, aumentare l'**attenzione**, favorire l'**apprendimento** o inibirlo, addirittura abilitando il fenomeno dell'**apprendimento condizionato subliminale** (**inconsapevole**).

Per questi motivi, però, le **pandemie** future saranno **gestite** in modo **ottimale**, tramite **algoritmi predittivi** dei **contagi**, così come molte delle **attuali patologie croniche** saranno **trattabili**, attraverso l'invio di **stimoli**

al **rilascio o inibizione** di determinati **elementi** nell'organismo, a seconda che siano **necessari** (o **carenti**), oppure **in eccesso**.

È ipotizzabile che tutte queste **informazioni** passino, una volta all'esterno del corpo, sottoforma di **dati inviati** con l'**identificatore MAC** (necessario per **differenziarne l'origine**), attraverso un **gateway**, disposto solitamente a **pochi metri**, per poi **immettersi** nella rete **Internet** e finire in un immenso **database cloud**. Eventualmente, la **coscienza** potrà essere **rielaborata**, permettendo così la **rigenerazione**, invece di disperdersi nel nulla, tramite un **software** di livello superiore, in grado di **processare** la moltitudine di dati, provenienti dall'intera **popolazione mondiale**, con tecniche di **Big Data** e **Intelligenza Artificiale**.

Schema di architettura di rete per l'Internet delle Cose per applicazioni biomediche. (Lee, S.J.; Jung, C.; Choi, K.; Kim, S. 2015)

La potenza di calcolo dei **computer quantistici** e la flessibilità di **Machine Learning** verranno unite alla velocità e latenza nulla della **rete 5G**, per trasmettere i **dati** di ogni singolo soggetto.

Del resto, **l'Internet of Things (IoT)** ha reso **"intelligenti"** gli **oggetti**, tramite il loro **invio di dati**, parametri, talvolta **elaborazione iniziale** degli stessi, prima di giungere ai **clouds** di destinazione.

Quanto ancora potrà starne fuori l'**umano**? È già dentro **l'Internet of NanoThings (IoNT)**, ma non se ne rende conto, anche se non è dato sapere se la **WNSN (Wireless Nanosensors Network)** è ad **architettura gerarchica**, ovvero con **trasmissione dal basso verso l'alto** (dai nanosensori ai nanorouters) o **non gerarchica**, con **componenti autonomi** nella **registrazione** di dati e segnali, **trasmissione**, **attivazione** e **programmazione**. La topologia **non gerarchica**, **contemporaneamente** a quella **gerarchica**, resta l'opzione più probabile, viste le **proprietà del grafene**: è intrinsecamente **sintonizzabile**, quindi è possibile creare un **SDM (Metmateriale Definito dal Software)** che consenta ai **drivers** di **modificare il bias elettrostatico** applicato alle **diverse aree del grafene foglio**. Il **grafene** può in sostanza essere **controllato e programmato** come un **software**, nei suoi vari **livelli**.

Schema della struttura logica di un metamateriale definito dal software, essendo il grafene il metamateriale espressamente citato dagli autori (Abadal, S.; Liaskas, C.; Tsioliaridou, A.; Ioannidis, S.; Pitsillides; Solé-Pareta, J.; Cabellos-Aparicio, A. 2017)

	Gateway / Nano_Micro Interface (The Highest Level)
	Nanocontrollers / Nanorouters (The Second Level)
	Nanosensors (The Lowest Level)

Componenti della rete di nanocomunicazioni a tre livelli (Balghusoon, AQ; Mahfoudh, S. 2020)

È però doveroso far presente che il **grafene è altamente tossico in qualsiasi forma** venga presentato e assunto nell'organismo umano, infatti la sua presenza **non è stata dichiarata** tra i componenti del "vaccino" dalla casa farmaceutica produttrice. Da studi emersi il grafene, quindi la base per la nanonetwork, sembra essere **presente in tutti i "vaccini"**, tranne **AstraZeneca**, che non a caso, forse, è stata **eliminata dal mercato**, adducendo la responsabilità di **effetti avversi**, anche letali, **molto numerosi**, anche se, in realtà, presentava **circa le stesse probabilità** (leggermente più elevate) di sviluppare patologie o incorrere in incidenti cardio/cerebrovascolari improvvisi, **in confronto agli altri sieri**.

Tornando al **grafene e i suoi derivati**, è possibile affermare che sia altamente **trombogenico**, infatti il **sangue coagulato** è stato **esaminato** da alcuni ricercatori: in primis il **Prof. Campra**, ma anche il **Dr. Robert Young**, il quale ha **pubblicato** tutti i suoi studi e **risultati emersi**, in maniera molto dettagliata sul suo **sito personale**, ed **altri scienziati**, tra i quali si è distinto il **Dr. Josè Louis Sevillano**, per i **moniti** lanciati contro l'introduzione di grafene nella popolazione. Inoltre, il suddetto **nanomateriale** presenta genotossicità, mutagenicità, elevata

tossicità polmonare, provoca **danni** al sistema circolatorio e cardiovascolare, al sistema nervoso, endocrino, riproduttivo, urinario, può portare ad apoptosi (morte cellulare), stato infiammatorio grave, immunosoppressione, fino alla disfunzione multiorgano.

Ricordiamo inoltre, che l'**elettronica artificiale** che si va a formare a partire dal **grafene in hydrogel**, per **elettroforesi** e **teslaforesi**, in risposta a **campi magnetici** ed **onde elettromagnetiche (EM)**, può facilmente **influenzare** in **modalità negativa** la **conduzione elettrica** del **cuore** e del **cervello**, portando così a **fibrillazioni (aritmie) letali** o **disturbi neurologici** di entità considerevole.

Ci sono quindi ancora molti **punti interrogativi**, come la **prematura dipartita** che toccherà ad alcuni **vaccinati**, ma consentirà la **sopravvivenza eterna della coscienza** per altri. Certi aspetti, **comportamenti** (es.: corsa al vaccino e odio per i non vaccinati) probabilmente, fanno parte dell'**evoluzione** e come tali hanno spiegazione di matrice **istintiva**, **a meno che** non sia già **in atto** una **forma sconosciuta di controllo mentale** e **induzione** ad agire per conseguire un **obiettivo inconscio**, inconsapevolmente.

È chiaro, dunque, come questo sia un **passaggio obbligato** per l'umanità, iniziando in **questi anni** a gettare le **basi** per la **nanorete** intracorporea e **concludendo**, a mia stima, nel corso di **un secolo**.

Esistono in rete **links** per **approfondire**, ma se si cercano informazioni sul materiale grafene, sulle nanotecnologie correlate alla biologia e all'*Internet of NanoThings*, si aprirà un **mondo nuovo**, dove gli **studiosi** già **conoscono** e danno per scontato e **normale** tutto ciò che ho descritto in questa ricerca.

Dr.ssa Kira Smith

MD. and MS in Experimental Medicine

ORCID ID: 0000-0003-4306-4365

E-mail: security@black-fox.it